

Open Access Survey der DGEpi, DGSMP und der IBS-DR

Ergebnisse in Kürze

- von den 185 Befragten befürworteten 74% die Umstellung des wissenschaftlichen Publikationswesens auf Open Access
- 60% der Befragten haben bereits in Open Access-Journals publiziert, mehrheitlich wird jedoch nach wie vor in herkömmlichen Journals publiziert
- 67% der Befragten äußerten Informationsbedarf zu rechtlichen Belangen für das Verfügbarmachen von Artikeln auf Repositorien, Informationsbedarf besteht zudem zu bestehenden Repositorien (50%) und deren Funktionsweise (50%)

Durchführung des Surveys und Zielgruppe

Die Online-Befragung, mittels derer wir einen Überblick über den aktuellen Umgang mit Open Access innerhalb der gesundheitswissenschaftlichen/epidemiologischen Forschung schaffen wollten, wurde über einen Zeitraum von drei Monaten im Sommer 2016 durchgeführt. Die Einladung zur Teilnahme wurde über die Mail-Verteiler der wissenschaftlichen Fachgesellschaften DGEpi, DGSMP und der IBS-DR an ihre Mitglieder versendet. Zudem gab es einen Link zu der Umfrage auf den Webseiten der DGEpi und der Jahrestagung HEC2016.

Beschreibung der Stichprobe

268 Teilnehmer_innen haben den Survey begonnen und von 185 Teilnehmer_innen liegen annähernd vollständige Datensätze vor.

Von den 185 Teilnehmer_innen, die die Umfrage bis zum Ende beantwortet haben, gab die Mehrzahl der Teilnehmenden an, an einer Universität/Hochschule (52%) oder einem Bundes-/Landesinstitut (28%) tätig zu sein. 11% der Teilnehmenden sind an einer non-profit Forschungseinrichtung beschäftigt, 4% an einer for-profit-Forschungseinrichtung und 2% an einer Stiftung o.ä.

Von den Befragten haben 42% eine Teamleitungs-Funktion inne. 32% der Befragten sind wissenschaftliche Mitarbeiter_innen/Post-Doc und 23% wissenschaftliche Mitarbeiter_innen/Prä-Doc. Knappe 2% der Teilnehmenden sind Studierende. Das Durchschnittsalter der an dem Survey Teilnehmenden lag bei 43 Jahren.

Erfahrungen mit Open Access

Wir wollten zudem von den Teilnehmer_innen wissen, wie viele der Publikationen, die sie in den letzten drei Jahren in peer reviewed Journals als Erst- oder Letztautor_innen publiziert haben, in Open Access-Journals veröffentlicht wurden. Von durchschnittlich 8-9 in diesem Zeitraum publizierten Artikeln wurden durchschnittlich 2-3 Artikel in Open Access-Journals veröffentlicht. 60% der Befragten gaben an, mindestens einen Artikel in einem Open Access-Journal veröffentlicht zu haben. Auch die Open Access-Veröffentlichung in herkömmlichen Journals mit zusätzlichen Gebühren, das sogenannten hybride Modell, scheint mit durchschnittlich 1-2 Artikeln in den letzten drei Jahren eine (wenngleich untergeordnete) Rolle zu spielen.

Die Frage nach Gründen für das Publizieren in herkömmlichen Journals wurde überwiegend mit deren vermeintlich höherem Renommee und Impact Faktor und mit ihrer fachlichen Ausrichtung beantwortet. Die Qualität der Begutachtung und des Veröffentlichungsprozederes hingegen spielte nur bei 19% bzw. 12% der Befragten eine Rolle.

Einstellung zu Open Access

Die Mehrzahl der Teilnehmenden beantwortete die Frage, ob sie einer Kollegin die Veröffentlichung in einem Open Access-Journal empfehlen würden, mit „ja“ (61%) oder „eher ja“ (29%). 10% der Teilnehmenden würden dies nicht tun (8% „eher nein“ und 2% „nein“). 74% der Befragten befürworten das Vorhaben, das wissenschaftliche Publikationswesen auf Open Access-Modelle umzustellen, 14% gaben an, dass ihnen hierzu weitere Informationen fehlen und 5% der Befragten sprachen sich gegen eine Umstellung aus.

Erfahrungen mit Repositorien

25% der Befragten gaben an, bereits Artikel, die sie in nicht frei zugänglichen Journals veröffentlicht haben, zusätzlich auf Dokumentenservern/Repositorien eingestellt zu haben. Von diesen wollten wir zudem wissen, zu welchem Zeitpunkt nach der Veröffentlichung sie die Artikel in einem Repository eingestellt hatten. Je ein Drittel der Befragten berichtete, die Artikel zeitgleich zur Veröffentlichung in ein Repository eingestellt zu haben, weniger als 6 Monate und mehr als 6 Monate nach Veröffentlichung. 47 Teilnehmende machten genauere Aussagen dazu, wo sie ihre Artikel eingestellt haben: die hier am häufigsten genannten Orte waren institutionelle Server/Hochschulserver (22 Teilnehmende) wie auch ResearchGate (15 Teilnehmende).

Institutionelle Unterstützung von Open Access

45% der Befragten berichteten, dass es an der Institution, an der sie tätig sind, Ansprechpersonen zum Thema Open Access-Publizieren gebe. Die Frage, ob ihre Einrichtung Veröffentlichungen in Open Access-Journalen finanziell unterstütze, beantworteten 57% der Teilnehmenden positiv.

Informations- bzw. Unterstützungsbedarf zu Open Access und der Nutzung von Repositorien

Wir fragten die Teilnehmer_innen, welche Informationen ihnen bezüglich der Nutzung von Dokumentenservern/Repositorien fehlen. Der größte Bedarf besteht hinsichtlich rechtlicher Belange (67% der Befragten), je 50% der Befragten äußerten Informationsbedarf dazu, wie Repositorien funktionieren und welche Repositorien für die eigene fachliche Ausrichtung in Frage kommen. 30% der Befragten benötigen mehr Informationen zu Recherchemöglichkeiten für in Repositorien abgelegte Artikel. Aus den Freitextantworten ergaben sich weitere Fragen der Teilnehmenden. Zu den drängendsten Fragen haben wir Antworten in einem gesonderten Dokument zusammengestellt (siehe Open Access-Handreichung).

Mit herzlichem Dank an Tobias Möllers (Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS) für das Einrichten und Auswerten des Surveys.